

O'SMIRLAR ONGIDA OILAVIY QADRIYATLARNI SHAKILLANTIRISH MAZMUNI HAMDA RIVOJLANTIRUVCHI OMILLAR TAVSIFI .

Datqayeva Feruza Ubaydullayevna

ADPI 2 – kurs magistranti hamda ilmiy rahbar Pedagogika fanlari bo'yicha
falsafa doktori dotsent :

Buzulayho Qodirova

rahbarligi ostida .

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11500910>

Annotatsiya : berilgan ilmiy maqolada o'smirlar ongida qadriyatlarni shakllantirishga va oilaviy qadriyatlarga urg'u berilgan . Oilada qadriyatlarini o'sib kelayotgan yosh avlod hayotida qanday o'rin tutishi va muhimligi yoritilgan

Key words : values , family , values factors , developing of values , teenagers , formulation of values .

Annotation : in this scientific article was illuminated the elaboration developing o of family values in teenagers mind . Influence of family values to young generation .

Oilada bola tarbiyasida milliy qadriyatlardan foydalanish usullari va vositalari.

Oila muqaddas maskan hisoblanib bola tarbiyasida muhim o'rin tutuvchi boshlang'ich poydevorga zamin yaratuvchi jamiyatning bir parchasi . Oila jamiyat tayanchi , insonning baxt qo'rg'onidir . Ayni damda vatanimizda oila oliygohini mustahkamlash davlat siyosatining muhim yo'nalishlaridan biriga aylangan . Oila jamiyatning yuksakligi mamlakat va millat farovonligining boshlang'ich nuqtasidir . Albatta , jamiyat va davlat hotirjamligi , unib - o'sishi oilalarning zamonaviyligi va uning ruhiy - axloqiy poydevorining mustahkamligi bilan chambarchas bog'liq . Shu boisdan ham mamlakatimizda amalga oshirilayotgan chuqur islohotlar mazmunida oila manfaatlarini huquqiy , ijtimoiy-iqtisodiy va ma'naviy tarafdin himoya qilish masalalariga alohida e'tibor qaratilmoqda . O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 - yil 18 - fevraldagi " Jamiyatda ijtimoiy - ma'naviy muhitni sog'lomlashtirish , mahalla institutini yanada qo'llab - quvvatlash hamda oila va xotin - qizlar bilan ishlash tizimini yangi darajaga olib chiqish chora - tadbirlari to'g'risida"gi PF-5938-sonli farmoni zamonaviy oilani " Zamonaviy oilada , farzand tarbiyasida milliy va umuminsoniy qadriyatlarni shakllantirish masalalari " to'g'risidagi respublika ilmiy - amaliy anjumani materiallari to'plami shakllantirishda hamda uning ijtimoiy - iqtisodiy va ma'naviy asoslari samaradorligini yuksaltirishda metodologik negiz bo'lib xizmat qilmoqda . O'zbekistonda oila institutini

takomillashtirishning asosiy maqsadi zamonaviy oilani kashf etishdan iboratdir . Oila, turmush , mehr hamda vijdon qonunlari zaminida yaratiladi. O'zining ming yillik mustahkam va ma'naviy ildizlaridga ega . O'zbek halqining aksariyati o'zining shaxsiy farovonligi to'g'risida emas balki , oilasining, qarindoshlarining va yaqin yaqinlarini , qo'shnichilik va atrofdagilarning omon - esonligi to'g'risida g'amxo'rlik qilishini birinchi o'rinda deb hisoblaydi . Bu esa eng yuksak darajada ma'naviy - milliy qadriyatlarimizdan bo'lgan , inson qalbining nuridir. Qadriyatlar oila va farzandlar uchun juda muhimdir , chunki ular himoya , yo'l-yo'riq , mehr - muruvvat hamda qo'llab - quvvatlash tartibi sifatida kelajak uchun ustun yaratadi . Oilaviy qadriyatlarni farzandlar va yosh avlodga singdirish bolalarni kelgusi hayotida keskin va hayotini yomon ta'sirlar o'tkazuvchi qarorlar qabul qilishdan himoya qilishi va yo'l ko'rsatishi mumkin, chunki milliy tarbiya va qadriyatlar bolalarga to'g'ri va noto'g'ri hamda zararli va foydali bo'lgan tushunchalarga ega bo'lish tuyg'usini o'ngiga singdiradi. Bunday ruhda yosh avlodni tarbiyalash kelajakda atrofdagilar bilan munosabatga kirishishi hamda mulohazalar, xatti-harakatlar va ota - onalik qilish uslublariga ta'sir ko'rsatishi mumkun tlari shakllanadi . Oilaning tashkil bo'lishida va rivojlanishida bir nechta bosqichlarni o'z ichiga oladi . Ilk bosqich yangi oilaning tashkil bo'lish davrining o'z ichiga olib , bu bosqichda oilada juftliklar o'rtasida yangi munosabatlar shakllanadi . Oila aslida ruhiy va jismoniy yashash tarzini shakllantirish hududi bo'lib , har bir insonning dastlabki gigiyenik ko'nikmalar hosil qilishi, undagi sog'lom , gigiyenik turmush tarziga hokim bo'lgan qarashlarning shakllanishi aynan insonning oilasida boshlanadi . Ikkinchi bosqichda uy - joy va undagi sharoitlarini yaratish jarayoni davom ettirilishi bilan bir zayilda oilada farzandlar dunyoga kelishi hamda ularning dastlabki tarbiyasi masalalari kundalik jarayonga qo'shiladi . Shu bosqichlarda yosh oilalar yanada mustahkamlanish davrini boshdan o'tkazadi . Bu davrda juftliklarni bir - biriga moslashish jarayonini davom etishi bir - birlariga nisbatan hurmatda hamda qarama - qarshi tomonni fikrini inobatga olishi , bir-birini qo'llab - quvvatlashi shart bo'ladi , xalq maqollarining birida berilganidek , " er - xotin qo'sh xo'kiz " qabilida hayotga yondashish , oilani yanada mustahkamlaydi, bolalar tarbiyasida ijobiy ta'sir ko'rsatadi . Oilaning rivojlanishidagi yana bir uchinchi bosqich bu oilaning barqarorlashuvidan iborat bo'lib, bu bosqichda oilaning moddiy tomonlari , sharoitlari asosga ega bo'ladi Juftliklar diqqat - e'tibori moddiy masalalarga qaratilgan bo'ladi . Er-xotin har ikkalasi bir-birini kuzatishlari natijasida vujudga kelgan ahillik

oilada farzand tarbiyasiga hamda oilaning ahil- ish olib borishiga hamda har - bir jarayonga ijobiy ta'sir o'tkazadi . Yosh oila rivojlanishining keying , so'ngi bosqichlaridan yana biri -oilaning asta-sekin darz ketishi va uning yakun topishi bilan tafsiflanadi . Ulg'ayotgan farzandlarning , bolalarning mustaqil bo'la olishi kelajakda oila qurib boshqa uyga alohida yashash uchun ko'chib o'tishi bilan yoki bir honadonda istiqomat qilsalarda har birining o'z shaxsiy hayoti, o'z muammolari bilan band bo'lib qolishi tufayli juftliklar yolg'izlanib borishi, shaxsiy sog'ligi masalalari bilan shug'ullanishi, hattoki oddiy kundalik muammolar bilan band bo'lishi bir - biridan qaysidir ma'noda uzoqlashishiga olib kelishi kuzatiladi . Bu bosqichda er - xotin bir - birlariga tayanch bo'lishi yordamlashib , birgalikda keksalik gashtini surishi, shu bosqichga daptatsiya bo'lishi lozim.Takidlaganimizdek Oila bu kichik vatan timsoli. Bu vatanda har - kim o'z o'rniga ega. Dunyo yuzini ko'rgan kundan boshlab har-bir inson oilasidagi muhitdan o'rnak oladi. Shu jumladan, jamiyatga yo'l kichik vatanda yani biz tug'ilib o'sgan oilamizdan boshlanadi. Oilaning barcha a'zolari , bobo - buvimiz , ota - onamiz va boshqalardan inson jamiyat va turli vaziyatlarda o'zini qanday tutishni o'rgana boshlaydi . Katta hayotga qadam qo'yadi . Tetapoya qilib o'z maqsadlari sari odimlaydi. Keyinchalik esa katta - katta qadamlar bilan odimlab o'z o'rnini egallaydi .¹ Oila bu kichik vatan timsoli . Bu vatanda har - kim o'z o'rniga ega . Dunyo yuzini ko'rgan kundan boshlab har-bir inson oilasidagi muhitdan o'rnak oladi. Shu jumladan, jamiyatga yo'l kichik vatanda yani biz tug'ilib o'sgan oilamizdan boshlanadi. Oilaning barcha a'zolari, bobo-buvimiz, ota-onamiz va boshqalardan inson jamiyat va turli vaziyatlarda o'zini qanday tutishni o'rgana boshlaydi. Katta hayotga qadam qo'yadi. Tetapoya qilib o'z maqsadlari sari odimlaydi. Keyinchalik esa katta-katta qadamlar bilan odimlab o'z o'rnini egallaydi . Oila qurish ham shu jumladan . Erkakmi yoki ayol o'z zurriyotlariga avvalam bor o'zi unib - o'sgan oilasidagi urf - odatlarni , qadriyatlarini o'rgatishdan boshlaydi. Albatta, farzandlar buni o'zlashtirib o'zlaridan keying qoladigan avloda yetkazadi . O'zbek oilalarida avvalam bor kattalar fikri inobatga olinadi . Ahir qari bilginni pari bilmas degan naqilga qmal qilinadi . So'ngra boshqalar fikri muhokama qilinib bir fikrga kelinadi . Bu ham o'z yo'lida hamjihatlikning bir nishonasi yani qadriyatlarimizdagi kabi kattalarga hurmat kichiklarga izzat borasida yo'l tutiladi . Farzandlarchi ? Ular ulg'ayib fikralsh doirasi o'zgarganda , jamiyatada o'z o'rniga asta sekinlik bilan erishayotgan bir vaqitda oilada ularning o'rni qanday bo'ladi?Albatta bu har-bir insonning ulga'yyotgan oilasiga bog'liq . Turli millatlarda turlicha bo'lgan urf -

odatlar bizning o'zbek oilalrida qanday ? O'smirlik yoshidagi farzandlarga munosabatchi? Zamonamiz rivojlangani sari yosh avlodning ham fikrlash doirasi o'zgaraveradi . Biz shu diyorda yashar ekanmiz o'smirlarimizni milliy ruhda, qadriyatlar asosida tarbiyalashimiz joiz . O'smirlarimiz milliy qadriyatlarimizni unutmagan holda ulg'ayishlari maqsadga muvofiq . Bu yo'lda yosh avlod mentalitetini unutmagan holda o'z manfaatlarini O'zbekiston va jamiyat manfaatlari bilan birgalikda qadriyatlarni qo'llab quvatlagan holda ulg'ayishi shart . Buning uchun barcha sharoitlarni ishga solish kerak . Milliy urf - odatlarimizni oilamiz davrasida doimiy qo'llab , milliy bayramlarimizni ko'tarinki ruhda nishonlab , bir - birlariga sovg'a ulashib bu bayramni yanada muhim ekanligini takidlab yoddan chiqarmaslik uchun harakat qilish lozim. Bu bilimlar bog'cha va maktablarda yanada kuchliroq yo'lga qo'yilib milliy bayramlarimizda yigit - qizlarimizni milliy liboslarda bezanib kelishlarini olg'a surish qadriyatlarimizni , farzandlarimizda milliylikni yanada rivojlanishiga yana bir kichik hissamizni qo'shgan bo'lardik . Demakki biz tarbiyani avvalam bor o'zimizdan munosib namuna qilib ularaga ko'rsata olishimiz shart . Bizning milliylikimiz hech qachon o'smirlarda vulgarizm , behayolik , hurmatsizlikni qo'llab-quvatlamagan . Nega endi bularnini faqat maxsus marosimlarda yoki tadbirlarda kiyishimiz kerak . Albatta do'ppilarimizni quyoshli kunlarda yoki kundalik tarzidagi bosh kiyimi sifatida ham qo'llashimiz mumkun. O'smir qizlarimiz ham atlas va adras matolaridan zamonga mos holatda ibo-hayodan chetga chiqmagan tarzda go'zal liboslar yaratishda davom etib ularni sayl vaqtida yoki oila a'zolari bilan birgalikda vaqt o'tkazishga borganlarida kiyishlari mumkun . Bugungi kunda butun jahonda bizning matolarimizning o'z orni bor. Turli moda tanlovlarida jahon podiumlarida ayol-qizlarimiz, yigitlarimiz matolarimizdan rang-barang qilib milliylikimizga mos ibo - hayo ufuhib turgan qadriyatlarimizni eslatuvchi matolarimizni turli xalqlarga ulashib kelmoqda . Eng quvonarlisi ular buni qiziqish bilan qabul qildilar . Buning ijobiy ta'sir doirasini yosh vatandoshlarimizda yaqqol kuzatishimiz mumkun . Yigitlarimiz issiq yoz kunlarida yaktak kiyishga odatlangan bo'lsa qizlarimiz orasida kelinlik davrida ko'zni quvnatuvchi adras va atlaslarimizdan bejirim zamon bilan hamnafas ammo milliylik tark etmagan liboslardan foydalanishayotganini ko'p marta guvohi bo'lyapmiz. Qadriyat bu , shubhasiz , odamzot uchun muhim bo'lgan unutilishga yo'l qo'yib bo'lmas meros desak haqiqatdan yiroq bo'lmaydi. Unga amal qilish esa bizni tarhimiz bilan uzviy bog'lab beruvchi, iftixorimiz va g'ururlanib boshqa xalqlarga kimligimizni anglatish uchun bir manba desak adashmagan bo'lamiz. Har qaysi jamiyatni yuksalishi millatimiz yoshlarini milliy

ruhda o‘stirish urf-odatlarimizga tayangan holda tarbiyalash, xaquhuqlarini to‘g‘ri o‘rgatishga asoslanad . Xulosada kelib chiqadiki , o‘smirlarda milliy qadriyatlarni shakillantirish uchun uchun, avvalombor , o‘zimiz ularga amal qilishimiz kerak . Sayyoradoshlarimiz orasida ularni qanchalik qadrlab amal qilishimizni va farzandlarimiz orasida targ‘ib qilishimizni namuna qilib ko‘rsatishimiz kerak . Biz milliy qadriyatlarimiz bilan faxrlanyapmizmi, demakki, kelajak avlod buni bizdan o‘rganadi va g‘urur bilan namoyish qilishdan charchamaydi.

Oila ichidagi muammolarga kimlar sababchi aslida.Albatta,oila kattalari bir - biriga munosabati oeqali oila kichiklari va farzandlarga o‘rnak bo‘ladilar . Bunday ziddiyatli vaziyatlar oqilonalik bilan hal etilishi honadon ulug‘larining oqilona ish yuritishlariga bog‘liq . Bunday agressiv muammolarni hal qilish ota - ona hamda oiladagi farzandlarning o‘rtasidagi aloqalari har - hil munosabattdagi fe‘l – atvorlar negativ munosabatlarga echim topish qadimdan dolzarb muammolardan deb topilgan .Insoniyat va jamiyat rivojlanib , o‘sib borgani qadar muammoning ham dolzarbligi ortib boraveradi . Ota-onalaridan ko‘rib , o‘rganib , ularga qilingan muomaladan ko‘chirma kabi olinadi . Bu kabi munosabatlar va qadriyatlar kelajak avlodga milliy meros kabi o‘tadi.Shu tarzda mamlakat hamda millatning yuksalishi ko‘p ma’noda yuqorida aytib o‘tilgan munosabat va vaziyatlarga bog‘liq bo‘ladi .Yangi juftliklar , hattoki 20 - 30 yillar davomida birga hayot kechirgan er - hotinlar orasida ham yuzaga kelishi va bu bola ongida nosog‘lom fikirlash , uni qo‘llab quvatlovchi insonlarni o‘zlariga ham tordam kerakligini tushiunib depressive holatga tushishi hamda natijada oilasi ichida yolg‘izlikni xis qilib oila a‘zolariga nisbatan ishonchsizlik , hattoki nafrat paydo bo‘lishi mumkun.Shuningdek ushbu ichki nizoli munosabatlar begonalashuv sindromi belgilarini paydo qilishi aniq holatlardan biri . Ayni davrda ilmiy manbalarda ushbu holatning turli belgilari ajratilgan.

- 1) Zerikish va erinchoqlik .
- 2) Shaxsiy erkinlik ma’sulyatini anglamaslik hamda his etmaslik .
- 3) Formallik kabi holatlarni misol qilib keltirishimiz mumkun.

Zerikish va erinish insonning o‘z meniga bo‘lgan ruhiy hamda emotsional muomalasi,atrofga ko‘p narsalarga qiziqishni yoqolishi yoki kamayishi Hattoki inson o‘z ishiga ma’sulyatsizlik bilan qarashi yoki passivlik bilan yondashishi,ish jarayonini susayishimajburiyat yuzasidan yondashishi kabilar . Bunday holat natijada inson o‘z meni doirasidan chiqib ketishi va o‘z - o‘ziga begonalashishigacha olib borishi mumkun.

2) Shaxsiy erkinlik ma'sulyatini anglamaslik hamda his etmaslik shaxs o'zini boshqalar fikri bilan boshqarishi yoki kimgadur qaram deb bilishi , ya;ni atrofidagi imsonlar uning uchun o'ylab muammolarini hal qilib berishi kerakligini o'z ongiga singdirib yashay boshlaydi.Keyinchalik esa yuqori darajada induvidal holatga ko'nikib qolishi ham shu jumladan bo'lib psihologik muammolarga olib keladi.Natijada o'z induvidal,hudbinlik qobig'iga tushub qoladi.Bunday holat begonalashuvning jiddiy muammolaridan biri hisoblanadi va jamiyatga ham ta'sir ko'rsatmay qolmaydi.Hozirgi kunning psihologlaridan S.Maddi bu borada begonalashuv jarayonini ko'p tarmoqlarga bo'lib o'tgan.Zaiflik,vegetativlik, ingilizm ,avantyura, shular jumlasidan.

Zaiflik- bu insonning o'zi va o'ziga bo'lgan ishonchin iyuuqori darajada yoqolishi. Vegetativlik – begonalshishning yuqori nuqtasi bo'lib , inson hayotning ruhiy va mazmunan mohiyatini yoqotadi.Atrofdagi boshqa narsalarga qiziqish kamayib , faqat yeyish va ichishdan rohatlanishdan boshqa ehtiyojlarga qiziqishi qolmaydi .

Ingilizm - Hayotdan qoniqmaslik , atrofdagi har - bir narsadan uzoqlashish va mohiyatini inkor etish , passivlik va negative fikrni hayotiy odatga aylantirish,umumiy qilib aytganda yashab turga muhiti . hayotida bahtni his etmaslik . Norozilik va hamisha qoniqmaslik hissini tuyish.

Avantyura-hayot uchun havf tug'diruvchi ekstremal o'yin va vaziyatlarni qumsash , o'rganib qolish va ularga nisbattan moyillikni kuchayishi , agressiyaga moyillik avantyura belgilaridan.

Begonalashuvni yanada ko'p turlarga bo'lish mmkunIsh , o'qish , o'z oilasidan , jamiyatdan,ijtimoiy hayotdan begonalashuv.Albatta har birining o'ziga yarasha o'lchamdagi zararlari bor . Ma'naviy begonalashuv ham lshu jumladan . Buning negizi qayerda,albatta oilada . Bunday bo'lmasligi uchun oiladan farzandlar kichikligidan ular ongiga oilaviy va milliy qadriyatlarni singdirish lozim . Doimo takidlab turish va ota - ona ham o'z oilaviy qadriyatlari bo'yicha yashash . Ularni o'gartirmaslik va voz kechmaslik bolalar hotirasida o'rnashib qoladi va ular ham o'z bolalariga ushbu qadriyatlarni singdirib boradilar . Ingilizm ham.avantura ham , vegetativlik va zaiflik ham bularga to'sqinlik qilmasligi kerak . Aslida o'zbek milliy va oilaviy qadriyatlarda bola tarbiyalashda doimo kattalar maslahatiga amal qilinadi . Beshikdan foydalanish ham shu jumladan. Chaqaloq dunyoga kelgan o'zbek oilalarda ota-bobolarimizdan qoldan urf - odatlarda beshikdan keng foydalanilgan.Har-turli daraxtlar shohlari va tanasidan foydalanib yasalgan beshiklar o'zbek oilalari muhiti iqlimiga mos jildlar bilan o'ralib chaqaloqni oyoq qo'li tekkis qilib beshikning mahsus iplari orqali unga

bog'langan . Bu usul bolalar suyak tizimini to'g'ri rivojlanishida katta yordam bergan .Yozda salqin issiq kunlarda esa sovuqqa moslashgan mahsus jildlar orqali bola tanasiga himoya tizimida qo'llanilgan . Bu jarayon ham bola tarbiyasida sabr qanoat va vaziyatga moslashish , sabr va tog'ri harakat qilish intuisiyalarini uyg'otgan.Yana bir milliy qadriyatlarimizdan biri bolalar go'daklik vaqtidan maxsus o'zbek bosh kiyimlaridan ,do'ppilardan foydalanilgan . Qizlar uchun alohida , o'g'il bolalar uchun alohida do'ppi turlari mavjud bo'lgan . Shuningdek O'zbekistonni turli hududlarida o'z iqlimiga moslashagan bosh kiyimlari o'ylab topilgan . Do'ppilar issiq va sovuq kunlarda o'z egasini turli negativ ob - havо ta'sirlaridan himoya qilgan.Quyoshning zarali nurlaridan himoya qilgan.Qizlar ipak matolardan foydalanishgan.Chopon ham shu kiyimlar jumlasidan.Milliy qadriyatlarimizda halqimiz choponlardan turli marosim , to'ylarda foydalanib kelishmoqda va albatta dinimizda bo'lgan milliy qadriyatlarimizdan yana biri shuki , o'g'il bolalarni bir yoshdan boshlab maktab yoshiga qadar sunnat qilish urf - odati mavjud . Shunday kunlarda o'g'il bolalar milliy va oilaviy qadriyatlarimizdan bo'lgan odatga amal qilgan holda duhobadan,banoras,beqasam va zarli matolardan tikilgan va qovulgan turli naqshlar solingan choponlar kiyishadi . Doppilarni ham turli shakl va naqshlarga ega bo'lgan turlaridan foydalanishadi . Albatta shu tarzda o'g'il bolalar milliy qadriyat va urf - odatlarimiz hamda milliy liboslarimiz to'g'risida tassavurga ega bo'la boshlaydilar . Qizlar esa qiz bolalarga moslab tikilgan choponlardan kiyadilar ular uchun ham har - hil matolar mavjud bo'lib faslga va marosimlarga moslab tanlanadi . Bu ham bolalarga milliy qadriyatlarni singdirib borishni fa'ol usullaridan biri .

Dastlab oilada va bola tarbiyasida milliy qadriyatlardan foydalanish usullari va vositalari oiladagi yoshi ulug'lar va ota - onadan boshlanadi . Ular qanchalik vatanparvarlik ruhini farzandiga chuqur singdirlsalar kelajakda ular ham o'z farzandlariga bu merosni qoldiradilar va oilaviy hamda milliy qadriyatlar davom etib boraveradi .

Foydalanilgan adabiyotlar:

- 1 . Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf " Bahtiyor oila " Toshkent 2013 – yil " HILOL – NASHR " nashriyoti .
- 2 . Aziza Muxsiyeva " OILA PEDOGOGIKASI " Toshkent 2018 . Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedogogika universiteti .
- 3 . N.M Latipova .Q N. Qayumov Ijtimoiy ishning etik prinsiplari va qadriyatlari Toshkent - 2021 yil .
- 4 . B . T . Qodirova " Bolalarning ijtimoiy moslashuvi . O'quv qo'llanma . Andijon davlat universiteti . Toshkent " Innovatsiya- ziyo " 2021 .

5 . M . V . Hakimova “ Xulqi og’ishgan bolalar psixologiyasi (darslik) “Step by step print “ MChJ . Andijon – 2023 yil .

